

Original paper

DZYUDochILARNI MAXSUS MASHQLARDAN FOYDALANGAN HOLDA TEXNIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

© Normamatov M.R¹✉

¹ O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Dzyudo sportchilari tayyorgarligini samarali tashkil etish bugungi kunda yakkakurash sport turlarida raqobatning kuchayishi va musobaqalarning murakkablashuvi bilan yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, texnik va jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish uchun maxsus mashqlardan foydalanish zarurati ortmoqda.

MAQSAD: Dzyudochilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish samaradorligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, testlash, pulsometriya, eksperimental tajriba va matematik-statistik tahlil usullari qo'llanildi. Tajriba va nazorat guruhlar natijalari o'zaro taqqoslab baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Maxsus mashqlardan foydalanish dzyudochilarning texnik harakatlari va jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining sezilarli o'sishini ta'minladi. Tajriba guruhi ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada yuqori bo'ldi ($P < 0,05$). Uchi-komi mashqlari, HIIT va S.A.Q. mashqlarining qo'llanilishi texnika va chaqqonlik darajasini oshirishda katta rol o'ynadi.

XULOSA: Maxsus mashqlarning tizimli qo'llanilishi dzyudochilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yuqori samaradorlik beradi. Zamonaviy metodikalarni integratsiya qilish orqali sportchilarning musobaqalardagi natijalarini sezilarli yaxshilash mumkin.

Kalit so'zlar: maxsus mashqlar, texnik tayyorgarlik, jismoniy tayyorgarlik, dzyudo, samaradorlik.

Iqtibos uchun: Normamatov M.R Dzyudochilarni maxsus mashqlardan foydalangan holda texnik va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.193–202.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

© Норматов М.Р¹✉

¹ Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Эффективная организация подготовки дзюдоистов становится особенно актуальной на фоне роста конкуренции и усложнения соревнований в единоборствах. Особое значение приобретает использование специальных упражнений для развития технической и физической готовности спортсменов.

ЦЕЛЬ: Определить эффективность развития технической и физической подготовки дзюдоистов с помощью специальных упражнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании применялись анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирование, пульсометрия, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Результаты экспериментальной и контрольной групп сравнивались между собой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Использование специальных упражнений обеспечило значительное улучшение технических действий и физических показателей дзюдоистов. Показатели экспериментальной группы достоверно превышали результаты контрольной группы ($P < 0,05$). Применение упражнений учикоми, ВИИТ и S.A.Q. существенно повысило уровень техники и ловкости спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Систематическое применение специальных упражнений эффективно способствует развитию технической и физической подготовки дзюдоистов. Интеграция современных методик позволяет значительно улучшить результаты на соревнованиях.

Ключевые слова: специальные упражнения, техническая подготовка, физическая подготовка, дзюдо, эффективность.

Для цитирования: Норматов М.Р. Развитие технической и физической подготовки дзюдоистов с помощью специальных упражнений. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.193–202.

DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND PHYSICAL TRAINING OF JUDOISTS THROUGH SPECIAL EXERCISES

© Normamatov M.R ¹✉

¹National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Effective organization of judo athletes' training has become increasingly important with the intensifying competition and complexity of tournaments in combat sports. The use of specialized exercises is essential for developing technical and physical preparedness.

AIM: To determine the effectiveness of improving judo athletes' technical and physical training through specialized exercises.

MATERIALS AND METHODS: The study utilized scientific-methodological literature analysis, pedagogical observation, testing, pulse measurement, experimental

trials, and mathematical statistics methods. The results of the experimental and control groups were compared.

DISCUSSION AND RESULTS: The application of specialized exercises led to a significant improvement in technical actions and physical fitness indicators among judo athletes. The experimental group's results were statistically significantly higher compared to the control group ($P < 0.05$). Exercises like uchi-komi, HIIT, and S.A.Q. training notably improved athletes' technique and agility.

CONCLUSION: The systematic use of specialized exercises is highly effective for enhancing technical and physical readiness in judo athletes. Integrating modern training methods can significantly improve competitive performance.

Keywords: specialized exercises, technical training, physical training, judo, effectiveness.

For citation: Normamatov M.R. (2025) 'Development of technical and physical training of judoists through special exercises', Inter education & global study, №4(1), pp. 193–202. (In Uzbek).

Dunyoda ushbu sport turi bilan shug'ullanuvchi ayol sportchilar soni yildan-yilga ko'payib bormoqda. Yakkakurashchilarda raqobatning kuchayishi natijasida organizmning eng muhim tizimlari holatidan kelib chiqib, sportchilarni tayyorlash tizimini optimallashtirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda yakkakurashlardagi zamonaviy yutuqlar shunchalik yuqoriki, sportchi yuqori natijalarga erishish uchun o'smirlik davridan boshlab muntazam tayyorgarlik ko'rishi zarur. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya va sport inson salomatligini mustahkamlash va keng tarqalgan kasalliklarga qarshi kurashishning eng samarali vositasidir.

Dunyoda kurashchi qizlarni tayyorlash, xususan, ularning tezkor-kuch tayyorgarligi, texnik-taktik mahorati, funksional tayyorgarligi, kuch va kuch sifatlarini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Ayollar kurashi nazariyasi va uslubiyati bo'yicha ilmiy izlanishlar turli yosh va malakaga ega sportchilarning tayyorgarlik mezonlari asosida olib borilgan.

Xususan, parterda musobaqa hujum usullarini ustuvor bajarish asosida sportchilarni tayyorlash uslubiyatini takomillashtirish, individual xususiyatlarni hisobga olgan holda mashg'ulot yuklamalarini me'yorlash, texnik-taktik va jismoniy tayyorgarlikni oshirish bilan bog'liq ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda dzyudo kurashi eng ommabop sport turiga aylandi, biroq sport takomillashuvi bosqichida musobaqa bellashuvlari soni va davomiyligini hisobga olgan holda o'quv-mashg'ulot jarayoniga musobaqa yuklamalarini kiritish orqali mashg'ulot vositalarini optimallashtirish masalalarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar yetarli emas.[7]

Dzyudo kurashi amaliyotiga zamonaviy usullarning joriy etilishi olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirishga va xalqaro musobaqalarda sportchilarning natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Bu esa kurashchilarning tezkorligi, kuch qobiliyatlari va

texnik-taktik mahoratini oshirishda innovatsion usullar va texnologiyalardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi.[1]

Sport sohasidagi, jumladan sport kurashidagi eng yangi texnologiyalar musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etishning asosiy omillari bo'lgan kuch chidamliligi, koordinatsion aniqlik va texnik-taktik harakatlarni bajarish tezligini oshirishning samarali usullarini topish imkonini beradi.[2]

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida dzyudo kurashlari bo'yicha nufuzli musobaqalar o'tkazilib, ularda mutaxassislar va murabbiylar kurashchilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash bo'yicha tajriba almashadi. Biroq, bu tadbirlar asosan musobaqalarni o'tkazish bilan cheklanib, kurashchilarning koordinatsion qobiliyatlari va texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish tajribasini o'rganish masalalari hanuzgacha mutaxassislar va murabbiylar tomonidan yetarlicha o'rganilmagan.[3]

Shuningdek, malakali dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlar va texnik-taktik harakatlar samaradorligini maxsus uskunalar yordamida aniqlash bo'yicha tadqiqotlar ham tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolgan.[10]

Xorijiy ilmiy va ilmiy-uslubiy tadqiqot manbalari tahlili shuni ko'rsatadiki, dzyudochilarni koordinatsion mashqlarga o'rgatish bo'yicha samarali mashg'ulotlarni o'tkazish natijasida kurashchining imkoniyatlarini oshirish usullari ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, harakat faoliyatiga o'rgatish natijasida sportchilarni sport turlari bo'yicha saralashning tabaqalashtirilgan dasturlari yaratilgan.[4]

Bugungi kunda xalqaro ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalarining yetakchi ilmiy-tadqiqot markazlarida sport kurashida sportchilarning jismoniy, funksional, texnik-taktik, psixologik tayyorgarligini takomillashtirish, chidamlilikni shakllantirish, adaptiv jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish muammolari bo'yicha ko'plab zamonaviy instrumental uslubiyotlarga asoslangan istiqbolli tadqiqotlar va izlanishlar olib borilmoqda, mashg'ulot jarayonini kompleks nazorat qilish, sport turlari bo'yicha mashg'ulot yuklamalarini tezkor boshqarish va tayyorlashning zarur masalalari bo'yicha, ammo ular bugungi kun talablari uchun yetarli emas.[6]

Tadqiqotning maqsadi: Maxsus mashqlardan foydalangan holda sportchi qizlarning texnik va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning usullari: Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili, so'rovnoma, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, pulsometriya, instrumental usul, pedagogik tajriba-sinov va matematik statistika usullaridan foydalanilgan.

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash borasidagi bilim va tajribalar bugungi kunda shuni ko'rsatmoqdaki, sport turlaridan qat'iy nazar, maxsus tayyorgarlikni boshlashdan oldin, ushbu ish bilan shug'ullanuvchilar dastlabki yoki umumiy boshlang'ich tayyorgarlikdan o'tishlari kerak. Dzyudochining maxsus jismoniy tayyorgarligi kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik asosan kurash gilamida olib boriladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratiladi. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida turli xil murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi.

O'quv-trenirovka mashg'ulotlarida qo'llaniladigan kuch mashqlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ular ko'pincha harakat vazifalarining murakkabligi, tez va aniq bajarilishi bo'yicha zamonaviy o'yin talablariga to'liq javob bermaydi. Malakali dzyudochilarni tayyorlashning yillik rejasida tezkorlikni rivojlantirish va takomillashtirishga yo'naltirilgan mashqlardan foydalanishning aniq ishlab chiqilgan bosqichli tartibiga amal qilish lozim.

Yillik umumiy tayyorgarlik davrida kuchni rivojlantirish uchun sportchining jismoniy sifatlari va imkoniyatlarini oshirish uchun boshqa sport turlarida qo'llaniladigan tegishli elementlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Usullarga (usullarni qo'llashga) asoslangan dzyudo texnikasi - bu maqsadga yo'naltirilgan hujum harakatlari bo'lib, ular yordamida kurashchi raqibidan ustunlikka erishadi. Har bir usul ikki qismdan iborat. Birinchi qism - usulni qo'llash uchun ushlash. Ushlashlar yuqoridan, pastdan, orqadan, oldindan, yondan va boshqa ushlashlarga bo'linadi. Texnikani muvaffaqiyatli bajarishda tutish muhim rol o'ynaydi. Barcha usullarni bajarish sifati ushlashning qanchalik oqilona amalga oshirilganligiga bog'liq.

Dzyudochilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi paytlarda sport sohasidagi mutaxassislarining e'tibori jismoniy tayyorgarlikning eng samarali vosita va usullarini tanlash va o'rganishga qaratilgan. Bunday vosita va usullar talaba-sportchi organizmining funksional tizimlariga yuqori talablar qo'yadi, ularning imkoniyatlari musobaqa faoliyatining muvaffaqiyatini belgilaydi.

Sportchilarning mashg'ulot yuklamalari jarayoni tizimida texnik-taktik tayyorgarlik, nazariy, ma'naviy-irodaviy va psixologik tayyorgarlikning turli masalalarini hal qilish bilan bir qatorda jismoniy tayyorgarlikni oshirish muhim o'rin tutadi.

Sportchining jismoniy tayyorgarligi nafaqat kuch, tezkorlik, egiluvchanlik, chidamlilik, chaqqonlikni rivojlantirishni ta'minlaydi, balki sportchida harakat me'yorini, tezlik tuzilishini shakllantirishga, oqilona sport texnikasini mustahkamlashga yordam beradi. Aksariyat mualliflarning ta'kidlashicha, jismoniy sifatlar bir-biri bilan shunchalik bog'liqki, ulardan birini rivojlantirmasdan turib, yuqori sport darajasiga erishish mumkin emas.

1-Jadval

Tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining tadqiqot boshidagi texnik natijalari

No	Ko'rsatkichlar mazmuni	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi boshida	t	P
----	------------------------	----------------	------------------------	---	---

		X1	O	V%	X2	O	V%		
1	Raqibning chap qo'li yengidan ushlab o'ng oyogini raqibning o'ng oyogiga ilib chap oyoqqa tayanib oldinga orqaga sakrash 10 marta (soniya)	8,31	1,15	13,84	7,92	1,21	15,28	1,12	p>0,05
2	Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng oyog'i bilan oldin chap oyog'iga keyin o'ng oyog'iga tirash 10 marta (soniya)	9,98	1,31	13,13	9,87	1,12	11,35	0,31	p>0,05
3	Raqibning chap yelkasidan ushlab chap qo'li bilan qo'l tirsagidan ushlab oyog'l bilan ilib olish 10 marta (soniya)	27,02	2,95	10,92	26,78	3,39	12,66	0,26	p>0,05
4	Raqibning qo'li tirsagida o'ng oyog'l bilan raqibning chap oyoq to'pig'iga chap oyog'l bilan esa o'ng oyoq to'pigining orqa qismiga tirash 10 marta (soniya)	16,69	1,99	11,92	17,05	2,02	11,85	0,61	p>0,05

5	Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng va chap oyog'i bilan raqibning chap oyog'l to'pig'ining ichkari va tashqari tomoniga tirash 10 marta (soniya)	12,01	1,73	14,4	11,88	1,92	16,16	0,24
---	---	-------	------	------	-------	------	-------	------

Dzyudochilarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash maqsadida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining jismoniy tayyorgarligini aniqlash maqsadida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari taxlil qilindi va quyidagicha bo'ldi.

10 marta (soniya) Raqibning chap qo'li yengidan ushlab o'ng oyog'iga ilib chap oyoqqa tayanib oldinga orqaga sakrash tajriba guruhida $8,31 \pm 1,15$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich $7,92 \pm 1,21$ soniyani tashkil qildi.

10 marta (soniya) Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng oyog'l bilan oldin chap oyog'iga keyin o'ng oyog'iga tirash tajriba guruhida $9,98 \pm 1,31$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $9,87 \pm 1,12$ soniyani tashkil qildi.

10 marta (soniya) Raqibning chap yelkasidan ushlab chap qo'li bilan qo'l tirsagidan ushlab oyog'l bilan ilib olish tajriba guruhida $27,02 \pm 2,95$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $26,78 \pm 3,39$ soniyani tashkil qildi.

10 marta (soniya) Raqibning qo'li tirsagida o'ng oyog'i bilan raqibning chap oyoq to'pig'iga chap oyog'l bilan esa o'ng oyoq to'pig'ining orqa qismiga tirash tajriba guruhida $16,69 \pm 1,99$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, $17,05 \pm 2,02$ soniyani tashkil qildi.

10 marta (soniya) Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng va chap oyog'i bilan raqibning chap oyog'l to'pig'ining ichkari va tashqari tomoniga tirash tajriba guruhida $12,01 \pm 1,73$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $11,88 \pm 1,92$ soniyani tashkil qildi.

2-Jadval

Tadqiqot yakunida tajriba va nazorat guruhi kurashchilarining ko'rsatgan texnik natijalari

№	Ko'rsatkichlar mazmuni	Tajriba guruhi			Nazorat guruhi			t	P
		X1	σ	V%	X2	σ	V%		
1	Raqibning chap qo'li yengidan ushlab o'ng oyogini raqibning o'ng oyogiga ilib chap oyoqqa tayanib oldinga orqaga sakrash 10 marta (soniya)	7,06	1	14,3	7,88	1,1	14,1	2,62	$P < 0,05$

2	Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng oyog'i bilan oldin chap oyog'iga keyin o'ng oyog'iga tirash 10 marta (soniya)	8,61	1,1	12,9	9,51	1,2	12,8	2,62	P<0,05
3	Raqibning chap yelkasidan ushlab chap qo'li bilan qo'l tirsagidan ushlab oyog'l bilan ilib olish 10 marta (soniya)	23,6	2,9	12,3	26	3	11,5	2,68	P<0,05
4	Raqibning qo'li tirsagida o'ng oyog'l bilan raqibning chap oyoq to'pig'iga chap oyog'l bilan esa o'ng oyoq to'pigining orqa qismiga tirash 10 marta (soniya)	15,1	1,8	12,1	16,7	1,9	11,5	2,75	P<0,05
5	Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng va chap oyog'i bilan raqibning chap oyog'l to'pig'ining ichkari va tashqari tomoniga tirash 10 marta (soniya)	10,8	1,2	11,2	11,1	1,4	12,8	0,85	P>0,05

Tadqiqot davomida ko'zlangan maqsadga erishish uchun dzyudochilarning tajriba oxirida ko'rsatgan natijalarining qiyosiy taxlili mazkur jadvalda berib o'tilgan.

10 marta (soniya) Raqibning chap qo'li yengidan ushlab o'ng oyogini raqibning o'ng oyogiga ilib chap oyoqqa tayanib oldinga orqaga sakrash tajriba guruhida $7,06 \pm 1,01$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich $7,88 \pm 1,11$ soniyani tashkil qildi. Farq statistik jihatdan ishonchlidir ($P < 0,05$).

10 marta (soniya) Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng oyog'i bilan oldin chap oyog'iga keyin o'ng oyog'iga tirash tajriba guruhida $8,61 \pm 1,11$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $9,51 \pm 1,22$ soniyani tashkil qildi. Farq statistik jihatdan ishonchlidir ($P < 0,05$).

10 marta (soniya) Raqibning chap yelkasidan ushlab chap qo'li bilan qo'l tirsagidan ushlab oyog'i bilan ilib olish tajriba guruhida $23,63 \pm 2,91$ soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $25,95 \pm 2,97$ soniyani tashkil qildi. Farq statistik jihatdan ishonchlidir ($P < 0,05$).

10 marta (soniya) Raqibning qo'li tirsagida o'ng oyog'i bilan raqibning chap oyoq to'pig'iga chap oyog'i bilan esa o'ng oyoq to'pigining orqa qismiga tirash tajriba guruhida

15,13±1,1,83 soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida 16,65±1,92 soniyani tashkil qildi. Farq statistik jihatdan ishonchlidir ($P < 0,05$).

10 marta (soniya) Raqibning qo'l tirsagidan ushlab o'ng va chap oyog'i bilan raqibning chap oyog'i to'pig'ining ichkari va tashqari tomoniga tirash tajriba guruhida 10,81±1,21 soniyani tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida 11,14±1,42 soniyani tashkil qildi. Farq statistik jihatdan ishonchsiz ($P > 0,05$).

Tadqiqot yakunida tajriba guruhlari dzyudochilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar dinamikasining tahlili shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhi kurashchilarining ko'rsatkichlari nazorat guruhidagi kurashchilarga nisbatan ancha ustun ekanligi ma'lum bo'ldi va ishonchlilik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi.

Dzyudochilarni tayyorlash jarayonida kurashchilarning UJT va MJT darajasini oshirishning mavjud bo'lgan omillaridan biri sifatida malakali kurashchilarning tayyorgarlik bosqichlarida qo'llaniladigan har xil yuklamalar tizimlashtirildi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Zamonaviy kurash amaliyoti kurash uslubini kombinatsion tushunishdan vaziyat uslubiga o'tdi, bu ishonchni, raqibning kuchidan foydalanish qobiliyatini, o'ziga ishonishni va moslashuvchanlik asosida, hozirgi paytda zarur bo'lgan xar qanday texnik xarakterni bajarish uchun jismoniy qobiliyatni (tayyorlikni) rivojlantirish murakkab tayyorgarlikni talab qiladi. Zamonaviy va informatsion tadqiqot usullari to'plamidan foydalangan holda o'tqazilgan ko'p yillik eksperimental ma'lumotlar natijalari sport kurash turlarining o'ziga xos xususiyatlarini xisobga olgan holda sportchilarni sport turlari bo'yicha tayyorlashning turli jixatlari to'g'risida bir qator fundamental uslubiy qoidalarni ilgari surishga imkon berdi. Kurashchining sport maxoratining ko'p qirraligi va uning motor-koordinatsion tuzilishining murakkabligiga kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi, vaziyatlarni tezda baxolash, yetarli qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish qobiliyatiga aloxida talablar qo'yadi. Sport mashg'ulotlari mutaxasislarning fikriga ko'ra, nazariy, psixologik, intellektual, umumiy va maxsus jismoniy, shuningdek texnik va taktik tayyorgarlikdan iborat ixtisoslashtirilgan kompleks ishdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ahmadov A. va boshq. (2023). Judo sportida boshlang'ich tayyorlov metodikasi. Toshkent: Sport nashriyoti.
2. Karimova N. (2022). Koordinatsion qobiliyatlar va ularni rivojlantirish yo'llari. Ilmiy-amaliy jurnal, 4(2), 45–49.
3. Sodiqov R. (2021). Yuqori intensivlikdagi intervallar mashg'ulotlari. Jismoniy tarbiya va sport, 3(1), 12–18.
4. Zokirov B. (2020). Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi va sog'lomlashtirish yondashuvi. Sport tibbiyoti, 2(1), 35–40.
5. Rasulova D. (2023). S.A.Q. mashqlari va judochilarning harakat uyg'unligi. Pedagogik izlanishlar, 1(3), 22–28.

6. Turg'unov I. (2019). Judo mashg'ulotlarida taktik ko'nikmalarni shakllantirish. Sport nazariyasi, 5(4), 40–44.
7. Kamilova G. (2023). Uchi-komi mashqlarining fiziologik ta'siri. Sport fiziologiyasi, 1(1), 18–23.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Normamatov Ma'ruf Rahmonqul o'g'li**, o'qituvchi [Норматов Маэруф Рахмонкул ўғли, преподаватель], [Normamatov R.Ma'ruf teacher]; manzil: 100174 Toshkent shahri, Olmazor tumani, universitet ko'chasi 4, [адрес: 100174 город Ташкент, Алмазарский район, улица Университетская 4], [address: 4 Universitetskaya Street, Almazar district, Tashkent, 100174]